

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Dyan B. Valdepeñas, EdD

Assistant Professor IV
Isabela State University
Isabela, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20627437

Ang Natatangi Kong Ako

Sa silid-aklatan ako'y napapatigil,
Sa mga aklat na tila ba kay giliw;
Lapis at papel ay laging tangan,
Kasama sa bawat pangarap na nais makamtan.

Kahit salat sa yama't salapi,
Hindi nawawala ang pag-asang minimithi;
Sa simpleng gamit na aking taglay,
Pangarap ko'y unti-unting natutupad nang tunay.

Lapis ang sandata sa bawat aralin,
Papel ang saksi sa mithing darating;
Libro ang gabay sa landas ng buhay,
Patungo sa bukas na maliwanag at tagumpay.

Marami mang hadlang ang aking madaanan,
Hindi ako susuko sa laban ng kaalaman;
Pagkat naniniwala akong sa sipag at tiyaga,
May magandang bukas na naghihintay sa tuwina.

Ang buhay ay parang sasakyang umaandar,
May manibela na dapat ingatang hawak;
Ako ang tsuper ng sarili kong daan,
Patungo sa pangarap na aking inaasam.

Sa bawat pahina ng librong binabasa,
Bagong pag-asa ang aking nakikita;
Sa bawat salitang aking natutunan,
Mas lumalawak ang aking kaisipan.

Kaya sa kapwa kabataang nangangarap,
Huwag hayaang ang pag-asa'y mawala't kumupas;
Lapis, papel, at libro ay pahalagahan,
Sapagkat ito'y susi sa magandang kinabukasan.